

СТРАТЕГИИ МУЗЕЕФИКАЦИИ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН: НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ КАРАКАЛПАКСТАНА ИМЕНИ И. В. САВИЦКОГО

Ишанова Музаффара

Научный сотрудник отдела изобразительного искусства Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996558>

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые стратегии музеефикации авангардного искусства в Республике Каракалпакстан на примере коллекции Нукусского музея. Особое внимание уделяется методам сохранения, реставрации и экспонирования произведений, формированию музея как альтернативного центра авангардного искусства, а также интерпретации художественных практик в региональном культурном контексте. Анализируется роль личности И. Савицкого в создании уникальной модели музейного института, ориентированного на сохранение художественного наследия, находившегося вне официального канона советской культуры.

Ключевые слова: музеефикация, авангард, туркестанский авангард, Каракалпакстан, музей Савицкого, реставрация, экспонирование, культурная политика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nukus muzeyi kolleksiyasidan namuna sifatida foydalanib, Qoraqalpog‘iston Respublikasida avangard san‘atini muzeylashtirishning asosiy strategiyalari ko‘rib chiqiladi. Asarlarni konservatsiya qilish, tiklash va namoyish qilish usullariga, muzeyni avangard san‘atining muqobil markazi sifatida rivojlantirishga va mintaqaviy madaniy kontekstda badiiy amaliyotlarni talqin qilishga alohida e‘tibor qaratilgan. I. Savitskiyning Ittifoq davri madaniyatining rasmiy kanonidan tashqarida badiiy merosni saqlashga qaratilgan noyob muzey muassasasi modelini yaratishdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: muzeylashtirish, avangard, Turkiston avangardi, Qoraqalpog‘iston, Savitskiy muzeyi, restavratsiya, ko‘rgazma, madaniy siyosat.

Abstract. This article examines key strategies for the museumification of avant-garde art in the Republic of Karakalpakstan, using the Nukus Museum collection as an example. Particular attention is paid to methods of conservation, restoration, and exhibition of works, the development of the museum as an alternative center for avant-garde art, and the interpretation of artistic practices in the regional cultural context. The role of I. Savitsky in the creation of a unique model of museum institution focused on preserving artistic heritage outside the official canon of Soviet culture is analyzed.

Keywords: museumification, avant-garde, Turkestan avant-garde, Karakalpakstan, Savitsky Museum, restoration, exhibition, cultural policy.

Актуальность исследования обусловлена тем, что коллекция русского и туркестанского авангарда, представленная в Государственном музее искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого, признана одной из крупнейших и наиболее значимых

в мировом культурном пространстве. Данное собрание представляет собой уникальный пример сохранения художественного наследия, подвергавшегося идеологическому давлению и частичному уничтожению в советский период.

Формирование музея происходило в условиях культурной периферии, что обусловило выработку особых стратегий музеефикации, отличающихся от традиционных институциональных моделей. В этой связи исследование направлено на анализ механизмов сохранения, интерпретации и репрезентации авангардного искусства в региональном контексте.

Развитие авангардного искусства в Средней Азии в 1920–1930-е годы происходило в условиях сложного взаимодействия европейского модернизма и локальных художественных традиций. Представители так называемого туркестанского авангарда — А. Волков, А. Николаев, М. Курзин, В. Уфимцев и другие — сформировали оригинальный художественный язык, основанный на синтезе восточной декоративности и западных модернистских практик.

Однако усиление идеологического контроля, закреплённое, в частности, постановлением ЦК ВКП(б) 1932 года, привело к вытеснению авангардных направлений и утверждению социалистического реализма как единственно допустимого художественного метода. Это сопровождалось репрессиями, уничтожением произведений и вынужденным отказом художников от собственных творческих принципов.

В результате, к середине XX века значительная часть авангардного наследия оказалась утраченной или находилась под угрозой исчезновения.

В этих условиях деятельность Савицкого приобретает особое значение. Его подход к формированию коллекции носил как интуитивный, так и научно обоснованный характер. Он рассматривал музей не только как хранилище, но как пространство сохранения «альтернативной художественной истории». Собрание музея структурируется по нескольким ключевым направлениям: русский авангард (работы художников, подвергшихся репрессиям и забвению); туркестанский авангард как форма ориентального модернизма; произведения каракалпакских художников; репродукционные материалы западноевропейского искусства.

Особенностью данной модели является принцип поликоллекционирования, при котором различные художественные пласты объединяются в единую концептуальную систему. Это позволяет рассматривать музей как альтернативный центр изучения авангарда, функционирующий вне традиционных столичных институций.

Одной из ключевых стратегий музеефикации является создание эффективной системы сохранения произведений искусства. С момента основания музея в 1966 году особое внимание уделялось реставрационной деятельности. Формирование реставрационного отдела происходило параллельно с развитием коллекции. Первые специалисты проходили стажировки в ведущих научных центрах, включая Всероссийский научно-исследовательский институт реставрации и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) им. И. Э. Грабаря. В дальнейшем музей стал площадкой для профессионального обмена, включая проведение всесоюзных стажировок. Практика реставрации включала восстановление живописных и графических произведений, консервацию текстиля и декоративно-прикладного искусства, работу с керамикой и ювелирными изделиями.

Особенностью является сочетание научных методов с эмпирическим опытом, накопленным в условиях ограниченных ресурсов. Это позволило сохранить значительное количество произведений, находившихся в критическом состоянии.

Экспозиционная политика музея направлена на раскрытие многослойности художественных процессов. В отличие от традиционных хронологических подходов, здесь применяется тематико-концептуальный принцип, позволяющий выявить взаимосвязи между различными художественными направлениями.

Особое значение имеет интерпретация искусства в региональном контексте. Примером служит творчество К. Саипова, представляющего поколение художников, сформировавших профессиональное искусство Каракалпакстана во второй половине XX века. Его работы демонстрируют синтез живописи, графики и сценографии, интеграцию национальных мотивов в современный художественный язык, взаимодействие изобразительного искусства с театральной практикой. Особый интерес представляют сценографические эскизы, в которых декоративные элементы трансформируются в символические структуры, формирующие смысловое пространство спектакля.

На момент основания музея изобразительное искусство Каракалпакстана находилось на стадии становления. Отсутствие устойчивых художественных традиций и ограниченный доступ к произведениям высокого уровня определяли необходимость создания культурной инфраструктуры. Музей выполнял функции образовательного центра, площадки для профессионального развития художников, института формирования художественного вкуса. Поддержка местных авторов, организация выставок и включение их работ в музейное собрание способствовали формированию национальной художественной школы.

Важным инструментом популяризации коллекции стала активная выставочная деятельность. Уже в первые десятилетия существования музейные фонды экспонировались в крупнейших культурных центрах, включая Москву, Ленинград и зарубежные площадки. С 1970-х годов произведения из коллекции регулярно включались в международные выставки советского искусства. Это способствовало признанию музея на глобальном уровне и интеграции регионального художественного наследия в мировой культурный дискурс.

Анализ стратегий музеефикации авангардного искусства в Республике Каракалпакстан позволяет сделать следующие выводы - музей Савицкого представляет собой уникальную модель альтернативного культурного института, сформированного в условиях периферии. Ключевыми стратегиями являются комплексное сохранение, научно обоснованная реставрация и концептуальное экспонирование произведений. Особую роль играет интерпретация искусства в региональном контексте, обеспечивающая связь между локальной культурой и мировыми художественными процессами. Деятельность музея способствовала формированию национальной художественной школы и интеграции Каракалпакстана в глобальное культурное пространство.

Таким образом, опыт Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого может рассматриваться как значимая модель музеефикации авангардного искусства, представляющая интерес для современных музейных практик и исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственный музей искусств Каракалпакской АССР. Альбом. - М.: Советский художник. 1976. - С.5.
2. Сайыпова Г. Умытылмайтуғын творчество. Журнал Эмударья. №12. 1973.
3. Саипова Г. Творчество театрального художника Каракалпакии Кыдырбая Саипова. Дипломная работа. Ташкентский театрально – художественный институт им. А. Н. Островского. 1973. – 80 с.
4. Живая память. Сталинизм в Казахстане - прошлое, память, преодоление. Сборник/под ред. Ж. Б. Абылхожина, М. Л. Акулова, А. В. Цай. Изд. 2-е, доп. - Алматы, 2020. - С.188-220.
5. Чепелев В. Искусство Советского Узбекистана. – Л.: Ленинградский областной союз советских художников. 1935. – 127 с.
6. Stalinism in Kazakhstan. History, Memory and Representation. Edit/by Zh. Abylkhodzhin, M. Akulov, A. Tsay. -New-York, London: Lexington books. 2021. - P.129-157.
7. Авангард, остановленный на бегу. Альбом / Ковтун Е., Бабаназарова М. М., Газиева Э. - Л.: Аврора. 1989. – 614 с.
8. Акилова К. Очарованные Востоком. Лувр в пустыне. Альбом. -Т.: Тасвир. 2017. - С.478.
9. Цай А. Мариника Бабаназарова о Савицком, его коллекции и ее сохранности. Central Asian analytical network. 19.07.2018.
10. Воспоминания художника Жолдасова Э. А. Мечты о прошлом. <https://joldasov-art.com/wp-content/uploads/dreams-about-past-ru.pdf>
11. Бабаназарова М. М. Игорь Савицкий: художник, собиратель, основатель музея. - London: Silk Road Publishing House, 2011. - С.29.
12. Изобразительное и народно – прикладное искусство Каракалпакии. 60 лет. Каталог выставки. М., 1984.
13. Савицкий И. В. Каталог персональной выставки. М., 1985.
14. Забытые полотна. Живопись, графика из собрания Нукусского музея. Каталог выставки в Государственном Музее искусства народов Востока. Каталог выставки. М., 1988.
15. Искусство и революция. Музей Сэйбу. Каталог выставки. Япония, Токио, 1987.
16. Климент Николаевич Редько. Живопись, графика из собрания Нукусского музея. Каталог выставки. Л.: Аврора. 1990.
17. Бабаназарова М. М. Игорь Савицкий: художник, собиратель, основатель музея. – London.: Silk Road Publishing House, 2011. - С.34.